

УДК 911.9:338.45:620.91 (100)

Солнечная энергетика в XXI веке: межсекторальные комплексы, трансформация территориальной структуры

В. В. Акимова^{1,2, a}

¹ МГУ имени М. В. Ломоносова, 119991, Москва, Ленинские Горы, 1,
Российская Федерация

² Центр стратегий регионального развития, Институт прикладных экономических исследова-
ний, РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
119571, Москва, проспект Вернадского, 84, Российская Федерация

E-mail: varvaraakimova1576@gmail.com

Аннотация. Статья представляет собой географический анализ солнечно-энергетического комплекса стран мира. В данной работе дано определение этого комплексного понятия, выявлены основные особенности и закономерности формирования его территориальной организации, представлена классификация стран в зависимости от значений рассчитанного индекса «солнечности» энергетика. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что сейчас наблюдается постепенное расширение географии солнечно-энергетического комплекса по всему миру, способствуя трансформации территориальной структуры отрасли из евромоцентрической в полицентрическую.

Ключевые слова: экономическая география, возобновляемые источники энергии, солнечная энергетика, солнечно-энергетический комплекс

1 Введение

Особенностью развития производственного сектора в настоящее время является стирание границ между различными секторами экономики (первичным, вторичным, третичным) и образование конгломератов, так называемых межсекторальных комплексов: агропромышленного, военного, медицинского и многих других. Такое группирование различных отраслей экономики характерно для пост-

^a ORCID 0000-0003-0071-1307

индустриального общества, где на первый план выходит развитие высоких технологий, в том числе и в энергетической сфере.

В условиях ограниченности традиционных источников энергии, нестабильности их цен на мировом рынке, а также обеспокоенностью экологическими последствиями использования ископаемых источников энергии все больше стран пытаются найти способы обеспечения национальной энергетической безопасности. Одним из эффективных ответов на глобальный энергетический вызов является солнечная энергетика. Причины заключаются в том, что солнечная энергетика доступна всем, практически неисчерпаема и характеризуется высокой экологической безопасностью. Кроме того, солнечную энергетику отличает значительно более низкие капитальные и эксплуатационные затраты и постоянное удешевление стоимости «солнечного» киловатт-часа по сравнению с традиционной углеводородной энергетикой.

За последние несколько лет суммарные установленные мощности солнечной энергетики увеличилась более, чем в 10 раз, что более чем в три раза выше, нежели у ее главного конкурента — ветровой энергетики (2,7). На 2017 г. этот показатель составил более 400 ГВт [16].

Целью данной работы было выделить и дать определение новому понятию "солнечно-энергетический комплекс", выявить и объяснить особенности территориальной структуры мирового солнечно-энергетического комплекса и закономерности ее формирования и функционирования.

Теоретической и методологической основой исследования послужили данные Международного энергетического агентства, Управления по энергетической информации США, Европейской Гелиотермальной Электроэнергетической Ассоциации, Европейской обсерватории альтернативных источников энергии, Европейской Федерации гелиотермальной энергетики, Европейской Фотовольтаической Ассоциации, Международного агентства по возобновляемой энергетике и т. д, а также публикации основных новостных порталов в области «зеленых» технологий и солнечной энергетики в частности (CSP Today, PV Insider, Green Tech Media Research и т.д.) и отчетов национальных министерств (департамента по энергетике и изменению климата Великобритании, департамента природных ресурсов Канады, департамента энергетики США, департамента энергетики ЮАР, департамента энергетики Германии, Испании, Италии и т.д.).

2 Результаты исследования и их обсуждение

2.1 Понятие солнечно-энергетического комплекса

По результатам проведенного комплексного исследования автор предлагает ввести понятие солнечно-энергетического комплекса (далее СЭК). Под данным термином понимается межсекторальный комплекс экономики, назначение которого — производство энергии солнечного происхождения. Солнечно-энергетический комплекс представляет собой интегрированную систему различных видов деятельности, формально (статистически) относящихся к разным

секторам экономики (первичному, вторичному, третичному), но объединенных целевой функцией в экономике и обществе (в нашем случае, производство различных видов энергии) и характером слагающих элементов. То есть, солнечно-энергетический комплекс — это сложная, межсекторальная система производства разных видов энергии (электрической и иной), ее транспортировки, распределения и использования [1]. Другими словами, СЭК объединяет природный, экономический, институциональный, социальный аспекты человеческой деятельности, интегрируя экономический вектор производства с социальным вектором потребления товаров и услуг.

Несмотря на то, что солнечно-энергетический комплекс представляет собой целостную многокомпонентную систему, обладающую функциональным единством, входящие в его состав подсистемы обладают своей производственной спецификой, что обуславливает необходимость их дифференцированного изучения в рамках настоящего исследования и разделения солнечно-энергетического комплекса на два подтипа: фотовольтаический СЭК и гелиотермальный СЭК. В гелиотермальном солнечно-энергетическом комплексе для выполнения целевой функции используются технологии преобразования солнечной энергии в тепло (с помощью солнечных коллекторов) и технологии концентрирования солнечной энергии с ее последующим преобразованием в электроэнергию (КСЭ), а в фотовольтаическом СЭК — технология прямого преобразования солнечной энергии в электроэнергию. В свою очередь фотовольтаический СЭК имеет два сектора: промышленный и индивидуальный, гелиотермальный также имеет два сектора: в индивидуальном секторе применяются солнечные коллекторы, в промышленном — концентрирующие солнечные установки.

2.2 Трансформация территориальной структуры отрасли

В результате проведенного исследования было выявлено, что развитие мирового солнечно-энергетического комплекса сопровождается его пространственной экспансией. Если на ранних этапах развития солнечной энергетики её территориальная структура носила ярко выраженный «евромоцентрический» характер, то наблюдаемый в настоящее время процесс появления новых полюсов роста привел к возникновению полицентрической модели территориальной структуры отрасли. В этой модели выделяются три главных центра: европейский — во главе с Германией (на протяжении последних десяти лет сохранявшей за собой статус мирового лидера), Испанией (лидером в концентрирующей солнечной энергетике), Италией и с недавних пор Великобританией; американский — с США и азиатский — где основными полюсами роста являются две страны — Китай (с 2015 г. мировой лидер по суммарным установленным мощностям (131 ГВт) и Япония (где в результате остановки всех действующих ядерных реакторов (в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г.) с 2012 г. наблюдался настоящий «солнечный бум», призванный восполнить дефицит энергетических мощностей [2, 3]).

Наряду с динамичным развитием крупных центров, возникает масса менее значимых, способствующих изменению структуры размещения объектов отрасли. В будущем, возможно, что именно эти новые центры станут локомотивом развития мировой солнечной энергетики. Так в Северной Америке в состав «солнечного клуба», включающего до недавнего времени только США, вошла и Канада, в Европе — к Германии, Италии, Франции и Испании – присоединилась Великобритания и Бельгия, в перспективе также в лидеры могут выйти Болгария, Чехия и Румыния.

2.3 Индекс «солнечности» энергетики.

Индекс «солнечности» энергетики ($I_{\text{сол}}$) соответствует отношению доли солнечных электроэнергетических мощностей (фотовольтаика и концентрирующая солнечная энергетика) в суммарных электроэнергетических мощностях в стране к доле солнечных электроэнергетических мощностей в суммарных электроэнергетических мощностях в мире (Рис.1).

Среди 22 стран со значением индекса больше 1 (что свидетельствует о высоком уровне специализации энергетического комплекса страны на развитии солнечной энергетики) только 2 относятся к развивающимся.

Основываясь на значениях индекса «солнечности» стран и методе естественных разрывов (используемом для математически обоснованного выделения групп), можно выделить 4 группы стран:

Индекс «солнечности» энергетики равен 2 и выше. К этой группе относятся страны ЕС — Германия, Бельгия, Италия, Греция, Чехия, Великобритания, а также Гондурас и Япония. В этих странах солнечная энергетика развивается давно, именно здесь находятся многие исследовательские центры, направлением которых является оптимизация и повышение эффективности преобразования энергии Солнца в тепло- или электроэнергию. Эти страны в своей энергетической политике делают упор на «зеленые» технологии, включая и солнечную энергетику, в связи с нехваткой собственных энергоресурсов, в некоторых случаях — с отказом от использования атомной энергетики из-за давления общественности, а также обеспокоенностью широких масс населения экологическими последствиями употребления нефти, газа и угля. Несмотря на то, что Великобритания обладает своими запасами нефти и газа (запасы в акватории Северного моря), что позволяет ей стабильно вырабатывать электроэнергию, используя в том числе и эти энергоресурсы, в последнее время особое внимание уделяется именно солнечной энергетике, особенно в отношении индивидуальных солнечных установок. Во всех этих странах развитию солнечной энергетики активно способствуют государственные программы по стимулированию отрасли в виде специальных тарифов, льгот, кредитов. Исключение составляет Гондурас, где солнечную энергетику начали развивать относительно недавно благодаря специальной политике государства и сочетанию физико-географических условий (высокий уровень солнечной радиации) и экономической специфики энергопотребления (страна является нетто-импортером энергоресурсов, более

80% сельского населения не имеют доступа к электроэнергии, а 86% домохозяйств (что составляет 47% энергопотребления в стране) используют дрова как основной источник энергии).

Рис. 1. Индекс «солнечности» энергетики на карте мира, 2017 г.

Источник: расчеты автора.

Индекс «солнечности» энергетики составляет от 1 до 2.

В эту группу входят европейские страны — Болгария, Словения, Словакия, Испания, Швейцария, Люксембург, Дания, Румыния, Франция, Нидерланды, Австрия, а также Австралия, Израиль, Пакистан. В этих странах солнечная энергетика стала активно развиваться относительно недавно, в соответствии с политикой ЕС в отношении ВИЭ (Болгария, Румыния – преимущественно промышленная составляющая), либо под воздействием аварии на Фукусиме в 2011 г., и, как следствие, закрытием АЭС, либо общемировой тенденцией к диверсификации источников энергии. Для всех этих стран солнечная энергия — это один из многих источников электроэнергии, ее развитию не придается такого большого значения, как в странах первой группы. Во Франции более 80% приходится на АЭС; в Словакии — более 50% [15]; в Словении — около 45% [13], причем из ВИЭ самое большое внимание уделяется использованию биомассы (дров), затем гидроэнергетике; в Швейцарии наблюдается аналогичная ситуация использования атомной энергии. В Дании, кроме традиционных электростанций, активно развивается ветроэнергетика, на которую уже приходится в районе 30% вырабатываемой электроэнергии. В Австралии — около 70% электроэнергии производится на угольных ТЭС (Австралия является одним из мировых лидеров по добыче угля [10]). В Нидерландах — более 80% на газовых (42%) и угольных (35%) ТЭС (Нидерланды являются важнейшим европейским центром переработки и транспортным хабом в отношении нефти и газа, страна — второй после Норвегии экспортер природного газа в Европе [13]). В Пакистане солнечная энергетика получила развитие в рамках диверсификации источников энергии в связи с постоянными перебоями в поставках электроэнергии, круговой задолженностью и недостатками систем передачи и распределения электроэнергии. Из-за данных проблем, прежде всего отсутствия надежного доступа к электричеству, более 1/3 первичного потребления энергоресурсов приходится на биомассу [13]. Из ВИЭ большее внимание до последнего времени уделялось гидро- и ветровой энергетике. Исключения составляют Испания, вплоть до 2013 г., относившаяся к первой группе, и Австрия. В этих странах солнечная энергетика появилась одновременно со странами первой группы, но в последние несколько лет темпы прироста новых мощностей здесь существенно замедлились, как и везде в ЕС. Решающим фактором, спровоцировавшим переход Испании во вторую группу, стало отсутствие новых проектов КСЭ — отрасли, где страна является мировым лидером.

Индекс «солнечности» энергетики от 0,4 до 1.

К этой группе относятся:

- крупные потребители электроэнергии — Китай, США, Индия, где потребление энергии намного превышает производство, поэтому необходимо развитие всех отраслей энергетики, в том числе и солнечной, дабы удовлетворить все возрастающий спрос на электроэнергию. Канада – нетто-экспортер электроэнергии за счет своих ГЭС и АЭС, развивающая солнечную энергетiku как способ увеличения уровня диверсификации источников энергии, Южная Корея — нетто-импортер энергоресурсов (9-е место в мире по объемам энерго-

потребления [12]). Кроме того, использование солнечной энергии повышает уровень энергетической и экологической (особенно важно для Китая) безопасности;

- европейские страны, заметно уступающие по темпам прироста новых электроэнергетических мощностей от своих соседей в рамках Европейского региона, — Португалия, Венгрия, Литва (начала развивать солнечную энергетику относительно недавно в соответствии с политикой ЕС. Кроме того, переход к солнечным технологиям обусловлен и необходимостью в обеспечении национальной энергобезопасности в связи с закрытием Игналинской АЭС и нехваткой собственных энергоресурсов);
- Марокко, Алжир, Чили, Бангладеш, Таиланд, ЮАР — страны, где солнечной энергетике уделяется значительное внимание в энергетической политике. Несмотря на то, что вводить в эксплуатацию солнечные установки здесь стали лишь в последние 2-3 года, указанные страны продемонстрировали высокие темпы развития отрасли. Преимущественно приоритет сохраняется за СЭС промышленного типа, кроме Бангладеш, где фокус развития приходится на индивидуальные установки малой мощности.

Индекс «солнечности» энергетики менее 0,4.

К этой группе относятся:

- Финляндия, Швеция, Норвегия, Бразилия, Россия, Саудовская Аравия — страны, где в солнечной энергетике нет особой необходимости в связи с тем, что население полностью обеспечено электроэнергией за счет собственных энергоресурсов (99% электроэнергии в Норвегии вырабатывается на ГЭС, в районе 40% электроэнергии в Швеции вырабатывается на АЭС, 48% — на ГЭС [14], в Финляндии — 33% на АЭС, около 21% на ГЭС [11], в Бразилии — 65,2% на ГЭС [13], Россия полностью обеспечена традиционными энергоресурсами (первая в мире (2017 г.) по добыче сырой нефти [12], вторая после США по добыче природного газа, 6 в мире по добыче угля), Саудовская Аравия располагает 18% мировых запасов нефти и является крупнейшим ее экспортером.
- Польша, Хорватия — страны, где солнечная энергетика начала развиваться в последние 2 года в соответствии с энергетической политикой ЕС, но очень незначительными темпами, исключительно в рамках выполнения договоренностей. В Польше это связано с наличием значительных запасов угля (страна занимает второе место в Европе по его добыче). В результате, более 80% электроэнергии в стране вырабатывается на угольных ТЭС [13]. Мощная угольная промышленность, наличие собственных запасов угля, его конкурентоспособность по сравнению с другими энергоресурсами способствовало формированию оппозиции по отношению к экологическим мерам, введенным ЕС, что не могло не сказаться на темпах роста возобновляемой энергетики в целом. В Хорватии же около 50% всей электроэнергии вырабатывается на ГЭС, около 8% на АЭС.

- Египет, Турция, Мексика, Филиппины, Малайзия, ОАЭ – страны, где лишь в последние 2-3 года начали вводить в эксплуатацию солнечные установки, преимущественно промышленного типа.

2.4 Сохранение высокого уровня территориальной концентрации

Несмотря на пространственную экспансию, солнечно-энергетический комплекс характеризуется высокой степенью территориальной концентрации на различных уровнях: внутристрановом, страновом и макрорегиональном. На уровне макрорегионов — 42% фотовольтаических мощностей приходится на Европу, в гелиотермальной энергетике (без КСЭ) — 73% на АТР, в концентрирующей — более 50% на Европу.

На страновом уровне мировым лидером в фотовольтаике является Китай, на который приходится 33% всех электроэнергетических мощностей, в гелиотермальной — также Китай (около 70%), в концентрирующей — Испания (50%). Все данные по состоянию на 2017 г.

Особенно заметна тенденция к увеличению территориальной концентрации на внутристрановом уровне, где ядро образуют 3-4 региона, в отдельных случаях 1-2. Ганьсу, Цинхай, Цзянсу, Внутренняя Монголия в Китае, Бавария, Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия в Германии, Эстремадура и Андалусия в Испании. Калифорния, Северная Каролина и Аризона в США, Оита, Айти, Аомори и Хоккайдо в Японии и т. д.

2.5 «Восточный дрейф»

Важнейшей тенденцией территориального развития мирового солнечно-энергетического комплекса в последние годы является его ускоренный рост в странах Восточной Азии и так называемый дрейф на восток. За период 2012-2017 гг. доля азиатских стран в мировых фотовольтаических мощностях выросла с менее чем 20% до более 40%, а в гелиотермальной энергетике — с 68% до 74%. Тогда как доля европейских стран упала — с 69% до 42% и с 17% до 11%, соответственно (согласно расчетам автора по [4, 5, 6, 7, 8, 9, 16]). Аналогичная «смена вектора развития наблюдалась в производстве комплектующих и оборудования для отрасли, а также в сфере услуг (дизайн, мониторинг, реклама и т. п.), то есть в секторах, где зачастую действуют одни и те же компании.

Основным мировым центром производства солнечных установок и комплектующих для них стал Китай, с которым конкурируют европейские страны и США. Китай занимает лидирующие позиции за счет того, что технологии по использованию энергии Солнца, впервые появившиеся в развитых странах Европы и США, в китайском исполнении оказываются гораздо дешевле (разница цен составляет порядка 20-25%), что связано со следующими факторами:

- экономия на масштабе. Китайские заводы обладают значительно большими производственными мощностями и объемом выхода продукции, чем заводы остальных стран. Крупнейший завод по производству солнечных модулей в

Китае имеет мощности в 3,2 ГВт, в то время как самый большой завод в Европе и США — 650 МВт.

- близость к поставщикам дешевого сырья.
- специализация на выпуске стандартных модулей (мультикристаллических модулей размером 60x60). Для сравнения компании США, Западной Европы и Японии исторически оперировали в рыночных сегментах, предоставляя больший диапазон размеров и технологий солнечных модулей.

В результате на Китай приходится более 60% мирового производства фотоэлементов, 70% солнечных модулей. В сложившейся ситуации европейским и американским компаниям ничего другого не остается, кроме как искать новые высокотехнологичные решения выхода из сложившейся ситуации, например, за счет специализации на производстве тонкопленочных солнечных модулей с меньшей эффективностью преобразования, но и с меньшими капитальными затратами.

Китай является бесспорным лидером и на рынке солнечных коллекторов, при этом он специализируется на производстве самых совершенных и технологически сложных, в то время как Европа и США активно развивают производство простейших дешевых гелиоустановок. Это связано с тем, что европейские и американские компании не выдерживают ценовую конкуренцию с Китаем в рамках производства технологически сложных коллекторов, которые благодаря своим техническим характеристикам наиболее эффективны для применения в самом Китае (кроме того, они требуют меньших денежных вложений в течение срока эксплуатации системы по сравнению с газовыми аналогами, что и предопределяет их популярность в стране).

Концентрирующая солнечная энергетика еще очень молодая отрасль, поэтому лидеры на мировом рынке еще не закрепились и меняются в зависимости от технологии и проекта. Тем не менее, концентрирующая солнечная энергетика является перспективной отраслью именно для развивающихся стран. Причины носят экономический и географический характер. Концентрирующая солнечная энергетика наиболее эффективна при размещении в районах тропического пояса с высоким уровнем солнечной радиации, выигрывает от эффекта масштаба и не имеет потребности в дорогих фотовольтаических материалах.

3 Выводы

Таким образом, в результате проведенного исследования было установлено, что сочетание традиционного ресурсного вектора и новых технологий позволило солнечной энергетике на равных конкурировать с традиционной углеводородной энергетикой и постепенно начать выигрывать государственные и индивидуальные потребительские предпочтения у своего главного конкурента — ветровой энергетике.

Было установлено, что результатом активного развития солнечно-энергетического комплекса является его пространственная экспансия. Если на

ранних этапах развития его территориальную структура носила ярко выраженный «евромоноцентрический» характер, то в последние десятилетия наблюдается процесс появления новых полюсов роста (особенно в Азиатской части), которые плавно превращают структуру комплекса в полицентрическую с тремя главными многоядерными центрами: европейским (Германия, Испания, Италия, Великобритания), североамериканским (США) и азиатским (Япония и Китай).

Выявлено, что важнейшей тенденцией территориального развития мирового солнечно-энергетического комплекса в последние годы является его ускоренный рост в странах Восточной Азии и так называемый дрейф на восток.

Литература

1. Акимова В. В., Типология стран по уровню развития солнечной энергетики. Вестник Московского университета. Серия 5: География, 2015. №4. С. 89–95.
2. Akimova V., Tikhotskaya I., A way to a sustainable future: the solar industry in Japan // GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY. 2015. Vol. 8, no. 03. P. 92–100.
3. Akimova V. Solar energy production: specifics of its territorial structure and modern geographical trends // GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY. 2018. Vol. 11, no. 3. P. 100–110.
4. Jäger-Waldau A. PV status report 2017: Research, Solar Cell Production and Market Implementations of Photovoltaics, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport, Italy, 2017. 90 p.
5. Информационно-аналитические сборники IRENA [Электронный ресурс] // IRENA. Режим доступа: <https://www.irena.org/publications> (дата обращения 10.02.2019).
6. Информационно-аналитические сборники National Renewable Energy laboratory [Электронный ресурс] // NREL. Режим доступа: <https://www.nrel.gov/research/publications.html> (дата обращения 10.02.2019).
7. Информационно-аналитические сборники Photovoltaics report 2009-2017 [Электронный ресурс] // Fraunhofer Institute for Solar Energy. Режим доступа: <https://www.ise.fraunhofer.de/en/renewable-energy-data.html> (дата обращения 10.02.2019).
8. Информационно-аналитические сборники Solar Power Europe [Электронный ресурс] // Solar Power Europe. Режим доступа: <http://www.solarpowereurope.org/reports/global-market-outlook/> (дата обращения 10.02.2019).
9. Информационно-аналитические сборники Solar thermal markets in Europe - trends and market statistics [Электронный ресурс] // European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF). Режим доступа: <http://www.estif.org/publications/> (дата обращения 10.02.2019).
10. Информационно-аналитические сборники World Energy Resources 2017 [Электронный ресурс] // World Energy Council. Режим доступа: <https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2017/04/1.-World-Energy-Issues-Monitor-2017-Full-Report.pdf> (дата обращения 10.02.2019).
11. Официальный сайт финского статистического портала [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.stat.fi (дата обращения 10.02.2019).
12. Статистическая база данных BP Statistical Review of World Energy 2017 [Электронный ресурс] // BP. Режим доступа: <https://www.bp.com/content/dam/bp>

- country/de_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report. (дата обращения 08.02.2019).
13. Статистическая база данных EIA [Электронный ресурс] // EIA. Режим доступа: <http://www.eia.gov/beta/international/?fips=su> (дата обращения 10.02.2019).
 14. Consulting early on Swedish new nuclear build [Электронный ресурс]. // World Nuclear News. Режим доступа: www.world-nuclear-news.org/NN-Consulting-on-Swedish-new-build-1601141.html (дата обращения 10.02.2019).
 15. Nuclear power in Slovakia [Электронный ресурс] // World Nuclear Association. Режим доступа: <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/slovakia.aspx> (дата обращения 10.02.2019).
 16. Renewables 2017 (2017), Global status report. Ren 21 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf (дата обращения 10.02.2019).

References

1. Akimova V.V., Typology of countries in terms of the development of solar energy. Bulletin of Moscow University. Series 5: Geography, 2015. №4. Pp. 89–95.
2. Akimova V., Tikhotskaya I., A way to a sustainable future: the solar industry in Japan // GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY. 2015. Vol. 8, no. 03. P. 92–100.
3. Akimova V. Solar energy production: specifics of its territorial structure and modern geographical trends // GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY. 2018. Vol. 11, no. 3. P. 100–110.
4. Jäger-Waldau A. PV status report 2017: Research, Solar Cell Production and Market Implementations of Photovoltaics, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport, Italy, 2017. 90 p.
5. Informational and analytical dataset IRENA [Online] // IRENA. Available at: <https://www.irena.org/publications> (accessed 10.02.2019).
6. Informational and analytical dataset National Renewable Energy laboratory [Online] // NREL. Available at: <https://www.nrel.gov/research/publications.html> (accessed 10.02.2019).
7. Informational and analytical dataset Photovoltaics report 2009-2017 [Online] // Fraunhofer Institute for Solar Energy. Available at: <https://www.ise.fraunhofer.de/en/renewable-energy-data.html> (accessed 10.02.2019).
8. Informational and analytical dataset Solar Power Europe [Online] // Solar Power Europe. Available at: <http://www.solarpowereurope.org/reports/global-market-outlook/> (accessed 10.02.2019).
9. Informational and analytical dataset Solar thermal markets in Europe - trends and market statistics [Online] // European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF). Available at: <http://www.estif.org/publications/> (accessed 10.02.2019).
10. Informational and analytical dataset World Energy Resources 2017 [Online] // World Energy Council. Available at: <https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2017/04/1.-World-Energy-Issues-Monitor-2017-Full-Report.pdf> (accessed 10.02.2019).
11. Official website of the Finnish statistical portal [Online]. Available at: www.stat.fi (дата обращения 10.02.2019).

12. Statistical dataset BP Statistical Review of World Energy 2017 [Online] // BP. Available at: https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report. (accessed 08.02.2019).
13. Statistical dataset EIA [Online] // EIA. Available at: <http://www.eia.gov/beta/international/?fips=su> (дата обращения 10.02.2019).
14. Consulting early on Swedish new nuclear build [Online]. // World Nuclear News. Available at: www.world-nuclear-news.org/NN-Consulting-on-Swedish-new-build-1601141.html (accessed 10.02.2019).
15. Nuclear power in Slovakia [Online] // World Nuclear Association. Available at: <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/slovakia.aspx> (accessed 10.02.2019).
16. Renewables 2017 (2017), Global status report. Ren 21 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century [Online]. Available at: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf (accessed 10.02.2019).

Solar energy in the XXI century: intersectoral complexes, the transformation of the territorial structure

V. V. Akimova^{1,2}

¹ Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, 1, 119991, Moscow, Russia

² Centre for strategies of regional development, Institute of Applied Economic Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Vernadskogo prospect, 84, 119571, Moscow, Russia

E-mail: varvaraakimova1576@gmail.com

Abstract. The article is dedicated to a geographical analysis of the solar energy complex of the world. In this paper, the definition of this concept is given, the main features and patterns of formation of its territorial organization are revealed, the classification of countries is presented depending on the values of the calculated index of the "solar specialization" of national energy complex. As a result of this profound study, we can conclude that there is now a gradual expansion in the geography of the solar energy complex around the world, contributing to the transformation of its territorial structure from the euromonocentric to the polycentric.

Keywords: economic geography, renewable energy sources, solar energy, solar-energy complex.